

Le iscrizioni di Centuripe. Approcci testuali, materiali e digitali*

F. PRADO¹, J.R.W. PRAG², A. COCCATO²

¹ Università di Catania; ² Università di Oxford

Il contributo illustra i primi risultati di un lavoro sinergico sul materiale epigrafico di Centuripe (Enna)¹, frutto di una buona combinazione tra approccio interdisciplinare e uso sapiente del digitale su dati filologicamente corretti, in accordo con i principi FAIR.

1. I.Sicily e Crossreads

Il lavoro *in fieri* sul *corpus* epigrafico di Centuripe nasce sotto l'egida dei progetti *I.Sicily*. *Building a corpus of Sicilian Inscriptions* e *Crossreads. Text, materiality and multiculturalism at the crossroads of the ancient Mediterranean*. *I.Sicily* persegue lo scopo di censire, esaminare e codificare le iscrizioni prodotte in Sicilia tra i secoli VII a.C. e VII d.C.²; *Crossreads*, al primo complementare, indaga ulteriori caratteristiche epigrafiche: storia linguistica, paleografia, aspetto materiale dei supporti e dei testi, con indagini di diagnostica minero-petrografica sia sui supporti lapidei che sui pigmenti impiegati per la rubricazione³.

In questo panorama si colloca l'indagine sui documenti centuripini, sui quali è in corso un lavoro congiunto su più livelli, volto a esaminare aspetti linguistici, contenutistici, minero-petrografici.

2. Il corpus centuripino

Le epigrafi di Centuripe rappresentano degli *unica* nel panorama siciliano, per valore tanto dei contenuti quanto dei supporti. Tali caratteristiche – insieme alla persistenza di un numero cospicuo di iscrizioni tra 400 a.C. e 350 d.C. (Fig. 1), che, in confronto ad altre realtà dell'entroterra, accosta Centuripe alle città costiere – delineano per la città un quadro di ricchezza e centralità, immutato

* Siamo grati agli organizzatori de *L'Isola de Tesori. Ricerca archeologica e nuove acquisizioni* per averci invitato a esporre un poster durante i giorni del convegno (Agrigento, 14-17 dicembre 2023) e a pubblicarne i contenuti negli atti.

¹ Il *corpus* delle epigrafi di provenienza centuripina è attualmente in fase di pubblicazione.

² Il progetto è diretto da Jonathan R.W. Prag, finanziato dalla University of Oxford e ospitato dalla Faculty of Classics in collaborazione con vari musei siciliani e siti archeologici. Su *I.Sicily* si v. PRAG, CHARTRAND, CUMMINGS 2017; PRAG, CHARTRAND 2018; PRAG 2019; PRAG 2021; PRAG, SOMMERSCHIED 2021.

³ Il progetto europeo *Crossreads* è gestito dalla University of Oxford, in partnership con l'Università di Catania (Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, responsabili scientifici Proff. Germana Barone e Paolo Mazzoleni) e con il King's Digital Lab del King's College London. Il progetto è stato finanziato dall'European Research Council (ERC) all'interno di European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement n. 885040). Su *Crossreads* si v. PRAG 2021.

dall'epoca ellenistica all'età alto-imperiale. Tale scenario risulta compatibile con le notizie tratte delle fonti letterarie, soprattutto di epoca repubblicana⁴, e con le evidenze archeologiche⁵.

Fig. 1. Distribuzione delle iscrizioni siciliane rispettivamente tra 400 e 27 a.C. e tra 27 a.C. e 350 d.C. Grafici a cura di J.R.W. Prag sulla base dei dati di I.Sicily aggiornati al 13 settembre 2023

Il *corpus* è composto da 95 documenti di varie epoca, destinazione, collocazione⁶ e lingua. Oltre a un documento in siculo, sono presenti 53 epigrafi in greco antico e 41 in latino. Le prime sono di carattere pubblico e, le più numerose, di destinazione sepolcrale. Le seconde sono principalmente pubbliche e onorifiche; poche sepolcrali. Il dato è interessante: mentre in realtà limitrofe, la lingua greca sopravvive anche in contesti pubblici, come dimostrano esempi catanesi di documenti bilingue e di iscrizioni pubbliche di inoltrata età imperiale ancora in greco⁷, a Centuripe si riscontra qualche iscrizione pubblica in greco di età ellenistica, abbondanti iscrizioni funerarie in greco di età imperiale, ma numerose iscrizioni pubbliche, onorifiche e qualche funeraria in latino di età imperiale. In tale cornice si attestano interferenze del latino sul greco e viceversa. Sintomatica è una dedica tardo-ellenistica ad Apollo da parte di un Herakleios (Fig. 2), membro del ceto dirigente, definito con l'*hapax* δεκυρέυσας, derivato del calco di *decurio*⁸. Il calco fisserebbe un momento di transizione linguistica e di contaminazione tra strutture civiche greche e influssi dell'azione romana.

⁴ Tra tutte, Cicerone. L'Arpinate, nelle *Verrinae*, fa sovente riferimento alla città, *honestissima* (2, 3, 56), *amicissima ac fidelissima civitas* (2, 2, 163), *totius Siciliae multo maxima et locupletissima* (2, 4, 50), e ai suoi cittadini, *qui numerus est in Sicilia maximus hominum honestissimorum et locupletissimorum* (2, 3, 108). Centuripe, *Halaesa*, *Halicysae*, *Panhormus* e *Segesta* vantavano una *libertas* dal versamento della *decuma* a Roma, garantita dall'essere *sine foedere immunes civitates ac liberae* (*Verr.* 2, 3, 13). Questo *status* dipendeva pure dalla 'parentela' tra Centuripe e Lanuvio (vicino Roma), dato che la prima avrebbe fondato la seconda ai tempi di Enea. Su quest'ultimo punto si consideri un documento epigrafico da Centuripe (SEG 42, 837 = I.Sicily 0000668), databile tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C.: un decreto lanuvino per un'ambasceria centuripina, con cui si confermava la parentela (*syngheneia*). Sulla *syngheneia* la bibliografia è ampia. Si v. soprattutto MANGANARO 1963, pp. 23-25; ID. 2006; ID. 2011; CÉBEILLAC-GERVASONI, 1989 pp. 103-108; WILSON 1990, p. 90; CANALI DE ROSSI 1997; BATTISTONI 2010, pp. 147-150. cfr. PRAG 2011, pp. 190-195.

⁵ Per una panoramica delle analisi condotte sulla città, soprattutto archeologiche si v. soprattutto MAROTTA D'AGATA, RIZZA 1987; WILSON 1990 *passim*; RIZZA 2002; BIONDI 2010.

⁶ Collocate nel Museo Archeologico Regionale di Centuripe, in altri musei siciliani, presso privati, o di collocazione ignota.

⁷ Si v. l'editto in greco di *Flavius Felix Eumathios* del 434 d.C. (IG XIV 455, cfr. KORHONEN 2004 n. 11); ma anche le bilingui CIL X 1089*; CIL X 7078 e IG XIV 472 = CIL X 7064.182. Sul bilinguismo nelle iscrizioni si v. KORHONEN 2016.

⁸ LSJ s.v. δεκυρέω. ISic001394: oltre a KAIBEL (IG XIV 575), sul documento si v. LIBERTINI 1926, p. 16 nota 3; KORHONEN, SORACI 2019, pp. 110-111, che propongono la lettura di δε[κυρεύ]/[σας anche per un frammento siracusano e suppongono un 'precoce' statuto municipale di Centuripe; si v. adesso PRAG 2024, p. 89. Il calco della parola *decurio* (οἱ δεκορίωνες) si riscontra in un'iscrizione da Lilybeum databile all'età augustea (ISic001097), col significato di *bouleutes*. L'impiego del participio aoristo, comunque, potrebbe avere pure significato causale.

Fig. 2. Lastra con dedica ad Apollo (ISic001394)
(Museo Arch. Reg. Paolo Orsi di Siracusa, Inv. 77720). Foto a cura di J.R.W. Prag

Da un certo momento, forse in seguito agli interventi premiali di Augusto⁹, forse con l'elevazione della città a *municipium* di diritto latino¹⁰, sembra che l'*élite* civica abbia deciso di usare il latino come lingua ufficiale per autorappresentarsi per mezzo di raffinate iscrizioni pubbliche e onorifiche¹¹. Tra i documenti oggetto di analisi incrociate su contenuti e materiali, si rivela emblematico un frammento di età augustea con dedica a un *princeps iuventutis*, parte di un clipeo di notevoli dimensioni circondato da una cornice a foglie e bacche di elaborata fattura¹² (Fig. 3).

Fig. 3. Frammento di iscrizione con lettere NCI, integrabili con *(pri)nci(pi)*
(Museo Arch. Reg. di Centuripe, Inv. KA0863). Foto a cura di F. Prado

L'iscrizione non è un *unicum* ma condivide con altri documenti centuripini preziosità di materiali e di lavorazione, effetto anche di influssi urbani: marmi pregevoli, eleganti lettere capitali ben impaginate e rubricate con pigmenti preziosi; tra questi ultimi spicca l'impiego del cinabro¹³. Materiali e lavorazione raffinata, coerentemente con i contenuti, fanno emergere la presenza di una committenza dalle notevoli risorse economiche, in grado di acquistare prodotti di lusso già lavorati e/o di farli trasformare *in loco* da raffinati lapidici locali e/o di provenienza urbana.

Tra questa *élite* committente spiccano i *Pompeii Prisci Sosii Falcones*, a cui è riferibile un rilevante gruppo di iscrizioni, databili tra I e II secolo d.C.¹⁴ A essi, e ad altri gruppi familiari (*Roscii*, *Cornelii*, *Calpurnii*), sono attribuibili iscrizioni onorifiche e dediche per la costruzione o il restauro

⁹ Da un passo della *Geografia* di Strabone (6.2.4 C 272), si apprende che dopo Nauloco Ottaviano avrebbe portato migliori a Centuripe, per aver grandemente contribuito alla sconfitta di Sesto Pompeo.

¹⁰ Un caso simile a Segesta. Secondo quanto ipotizzato da AMPOLO, ERDAS 2019, p. 39., in base al dato epigrafico sembra possibile pensare che il latino sia diventato lingua ufficiale a Segesta a metà del I secolo a.C., compatibilmente con l'elevazione della città a *municipium*.

¹¹ Cfr. PRAG 2003; su questo periodo di transizione, visto attraverso la documentazione epigrafica, si v. ora PRAG 2024.

¹² Sul documento si v. PRADO 2023 (ISic001831).

¹³ Nella *Naturalis Historia*, Plinio elenca i pigmenti floridi in 35.12.30; in 33.38.116 indica per le iscrizioni l'uso del *minium*, il più costoso pigmento dell'antichità corrispondente al minerale cinabro. Il cinabro è stato confermato su base analitica su almeno due iscrizioni da Centuripe, quella in Fig. 3 e un'iscrizione funeraria (ISic001822) conservata al Museo "Paolo Orsi" di Siracusa (Mag. B, cassa 5/21). Sul valore dell'impiego dei pigmenti rossi si v. COCCATO et al., c.d.s. L'identificazione dei supporti lapidei è ancora in corso.

¹⁴ Si tratta della famiglia del *consul suffectus* del 108 d.C. *Q. Roscius Sex. f. Qui. Coelius Murena Silius Decianus Vibullius Pius Iulius Eurycles Herculanus Pompeius Falco* (PIR², VI, p. 260). Secondo Eck (ECK 1996 e ID. 1996a), i *Pompeii Prisci Sosii Falcones* costituivano, con i *Roscii*, la più importante *gens* nello scenario provinciale di epoca imperiale. Sull'evoluzione della famiglia dalle *Verrinae* al principato, si v. da ultimo PRADO 2023a.

di opere pubbliche, a esempio una lastra marmorea frammentaria che ricorda la realizzazione di un'opera musiva da parte di un *Coelius Lupus* (ISic004503).

Il confronto con altre fonti ha dimostrato che i *Pompeii*, pur restando sempre attivamente presenti a Centuripe, si distinsero a Roma e in altre aree dell'Impero, dove strinsero legami di *amicitia* e parentela, fino ai vertici del potere¹⁵. Si tratta di un caso particolare ma non unico, con paralleli in Sicilia e in altre province.

3. Per un *corpus* digitale

L'indagine sul materiale centuripino ha dato risultati in termini sia di un *corpus* di iscrizioni tradizionale, sia di contenuti, con indagini sulla composizione sociale, sia di analisi sul supporto e sui pigmenti¹⁶. Tali esiti, parte di un più vasto lavoro sul materiale epigrafico siciliano, necessitano di essere valorizzati e resi disponibili a un pubblico di esperti e non solo. A tal fine, ogni documento è codificato nello standard internazionale *open source* XML EpiDoc, per essere immesso in *open data* in *I.Sicily* come singola scheda epigrafica. Questo approccio non solo consente una vasta fruizione dei documenti, ma permette anche di condurre analisi comparatistiche e statistiche sui dati ricavati dall'indagine epigrafica. Riguardo all'onomastica, a esempio, la possibilità di taggare ogni nome occorrente nei testi attraverso marcatori (<persName>) e identificativi unici consente di creare una rete articolata di nomi e individui, il tessuto sociale della Sicilia antica.¹⁷ In un'ottica di interoperabilità tra dati, poi, ciò consente di ipotizzare raffronti tra stessi personaggi o gruppi familiari attestati in più documenti, non solo di provenienza centuripina o siciliana.

BIBLIOGRAFIA

AMPOLO, ERDAS 2019: C. AMPOLO, D. ERDAS, *Inscriptiones Segestanae. Le iscrizioni greche e latine di Segesta*, Pisa 2019.

BATTISTONI 2010: F. BATTISTONI 2010, *Parenti dei Romani. Mito troiano e diplomazia*, Bari 2010.

BIONDI 2010: G. BIONDI, *Centuripe. Indagini archeologiche e prospettive di ricerca - Monografie dell'Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM)- C.N.R. 4*, Catania 2010.

CANALI DE ROSSI 1997: F. CANALI DE ROSSI, *Iscrizioni storiche ellenistiche*, Firenze 2002.

CÉBEILLAC-GERVASONI 1989: M. CÉBEILLAC-GERVASONI, *Pour une relecture du senatus consultum de Lanuvium trouvé à Centuripe*, in C. CASTILLO et al. (eds.) *Novedades de epigrafía jurídica en el último decenio*, Pamplona 1989, pp. 103-114.

CHAMPLIN 1979: E. CHAMPLIN, *Notes on the heirs of Commodus*, «*AJPh*», 100 (1979) 288-306.

COCCATO et al., c.d.s.: A. COCCATO, G. BARONE, P. MAZZOLENI, J.R.W. PRAG, *Initial investigations of rubricated inscriptions from Roman Sicily: Comparing the material evidence with ancient writers' ideals*, in *Technè* c.d.s.

ECK 1996: W. ECK, *Senatoren und senatorischer Grundbesitz auf Sizilien*, in B. GENTILI (a cura di) *Catania Antica. Atti del convegno della S.I.S.A.C., Catania 23-24 maggio 1992*, Roma-Pisa 1996, pp. 231-256.

ECK 1996a: W. ECK, *Senatorische Familien der Kaiserzeit in der Provinz Sizilien*, in *ZPE* 113, 1996, pp. 109-128.

¹⁵ Il nipote di *Q. Pompeius Falco* avrebbe sposato *Ceionia Fabia*, sorella di Lucio Vero. Il figlio nato dal matrimonio, *Q. Pompeius Sossius Falco*, console nel 193, avrebbe complottato contro Pertinace per divenire imperatore lui stesso. Vd. H.A., *Pert.* 5, 2; 10, 1, 4-6; 10; 15, 6. Cfr. Dio 73, 8 e CHAMPLIN 1979.

¹⁶ Sui primi risultati sui pigmenti, si v. COCCATO et al., c.d.s.

¹⁷ Si v. PRAG, TOSQUES c.d.s.

KORHONEN 2004: K. KORHONEN, *Le iscrizioni del museo civico di Catania: Storia delle collezioni – Cultura epigrafica - Edizione*. Societas Scientiarum Fennica: Commentationes humanarum litterarum, 121, Helsinki 2004.

KORHONEN 2016: K. KORHONEN, *Questioni di bilinguismo siciliano antico in lunga durata*, in *Linguarum varietas* 5, 2016, pp. 115-120.

LIBERTINI 1926: G. LIBERTINI, *Centuripe*, Catania 1926.

MANGANARO 1963: G. MANGANARO, *Un senatus consultum in greco dei Lanuvini e il rinnovo della cognatio con i Centuripini*, in *RAAN* 38, 1963, pp. 23-44.

MANGANARO 2006: G. MANGANARO, *Il S.C. dei Lanuvini per il rinnovo della parentela con i Centuripini*, in *"Troianer sind wir gewesen". Migrationen in der antiken Welt*. Internationale Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums, Stuttgart, 8-12 Mai 2002, Stuttgart 2006, pp. 184-193.

MANGANARO 2011: G. MANGANARO, *La syggeneia dei Centuripini e dei Lanuvini, il lemma di Fabio Pittore a Tauromenion e il fr. 23 Morel del Bellum Poenicum di Nevio*, in C. DEROUX (èd.), *Corolla Epigraphica. Hommages au professeur Yves Burnan*, Brussels 2011, pp. 549-61.

MAROTTA D'AGATA, RIZZA 1987: A.R. MAROTTA D'AGATA, G. RIZZA, *Centuripe*, in *BTCGI*, 5, 1987, pp. 234-243.

PRADO 2023: F. PRADO, *Culto della Domus Augusta in un frammento di iscrizione da Centuripe*, in *ZPE* 226, 2023, pp. 214-220.

PRADO 2023a: F. PRADO, *I Pompeii di Centuripe dalle «Verrinae» ad Augusto. Un caso di mobilità di élites provinciali tra concessioni, normazione e prassi*, «Index», 51 (2023), pp. 101-149.

PRAG 2003: J.R.W. PRAG, *Nouveau regard sur les élites locales de la Sicile républicaine*, in *Histoire & Sociétés rurales* 19, 2003, pp. 121-131.

PRAG 2011: J.R.W. PRAG, *Kinship diplomacy between Sicily and Rome*. In AA.VV. (a cura di), *Alleanze e parentele: Le "affinità elettive" nella storiografia sulla Sicilia antica*. Convegno internazionale, Palermo 14-15 aprile 2010, Caltanissetta 2011, pp. 179-206.

PRAG 2019: J.R.W. PRAG, *I.Sicily, Open Scholarship, and the Epigraphic Landscape of Hellenistic Roman Sicily*, in *Ktéma: Civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome antiques* 44, 2019, pp. 107-22. URL: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02444349>

PRAG 2021: J.R.W. PRAG, *I.Sicily and Crossreads: a digital epigraphic corpus for ancient Sicily*, in A. KARIVIERI, C. PRESCOTT, P. CAMPBELL AND K. GÖRANSSON (eds.), *Trinacria, 'an island outside time'. International Archaeology in Sicily*, Oxford 2021, pp. 181-192.

PRAG 2024: J.R.W. PRAG, *The transition from Republic to Principate in Sicily: an epigraphic perspective*, in L.M. CALIÒ, L. CAMPAGNA, G.M. GEROGIANNIS, E.C. PORTALE, L. SOLE (a cura di), *La Sicilia fra le guerre civili e l'epoca giulio-claudia, Atti del I Convegno Internazionale, Palermo, 19-21 maggio 2022, Museo Archeologico Regionale "Antonino Salinas"*, 2 vols, Roma, vol. 1, pp. 71-94.

PRAG, CHARTRAND, CUMMINGS 2017: J.R.W. PRAG, J. CHARTRAND, J. CUMMINGS, *I.Sicily: an EpiDoc corpus for ancient Sicily*, in S. ORLANDI, R. SANTUCCI, P.M. LIUZZO, F. MAMBRINI (eds.), *Digital and Traditional Epigraphy in Context*. Proceedings of the Second EAGLE International Conference, Rome 27-29 January 2016, Rome 2017, pp. 83-96.

PRAG, CHARTRAND 2018: J.R.W. PRAG, J. CHARTRAND, *I. Sicily: Building a Digital Corpus of the Inscriptions of Ancient Sicily*, in A. DE SANTIS, I. ROSSI (eds.), *Crossing Experiences in Digital Epigraphy*, Warsaw 2018, pp. 240-252.

PRAG, SOMMERSCHIED 2021: J.R.W. PRAG, T. SOMMERSCHIED, *Sicilia epigrafica: dai depositi alla valorizzazione*, in R. PANVINI, F. NICOLETTI, N. CONDORELLI CAFF, M. BEVACQUA (a cura di), *Beni Culturali:*

dai depositi alla valorizzazione. Modi, forme, esperienze, norme (Mesogheia. Studi di storia e archeologia della Sicilia antica 9), Caltanissetta 2021, pp. 117-136.

PRAG, TOSQUES, c.d.s. = J.R.W. PRAG, A. TOSQUES, *I. Sicily as a tool for the study of Roman Sicily: an experiment in institutional annotation*. In *Gerión. Revista de Historia Antigua* 42, Núm. Esp., 2024.

RIZZA 2002: G. RIZZA, *Scavi e scoperte a Centuripe nell'ultimo cinquantennio*, in G. RIZZA (a cura di), *Scavi e Ricerche a Centuripe*, Catania 2002, pp. 10-40.

WILSON 1990: R.J.A. WILSON, *Sicily under the Roman Empire*, Warminster 1990.